

ABSTRAK

PENERAPAN KONSEP GAMIFIKASI UNTUK MENILAI SIKAP SISWA MENGGUNAKAN METODA DATA MINING

**Muhammad Ilham Fadillah¹, Ary Setijadi Prihatmanto¹, Agus Sukoco², Rahadian
Yusuf¹, Reza Darmakusuma¹, Vitradisa Pratama³, Agus Budiyo¹**

¹Institut Teknologi Bandung

²Universitas Bandar Lampung

³Universitas Mayasari Bakti

Dalam pembelajaran di sekolah yang melibatkan guru dan siswa, saat ini sudah banyak yang melibatkan sistem digital untuk mendukung pembelajaran. Salah satu kemampuan sistem digital yaitu dapat membantu guru untuk menilai sikap siswa baik di dalam atau di luar kelas. Penelitian ini memilih mata pelajaran Matematika (sebagai pembelajaran di dalam kelasnya) kelas 7 dan kelas 8 pada tingkat Sekolah Menengah Pertama. Sekolah yang diteliti yaitu Sekolah Menengah Pertama Swasta Telkom.

Sistem digital yang digunakan dalam pembelajaran dapat disebut juga dengan *e-learning*. Agar meningkatkan keterlibatan siswa dan guru dalam *e-learning* perlu diterapkannya konsep gamifikasi. Sesuai dengan definisinya gamifikasi merupakan elemen game yang digunakan pada konteks yang bukan game. Tantangannya apabila pengguna tidak dapat menerima gamifikasi, maka gamifikasi tersebut tidak akan bermanfaat. Untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut, maka perlu disesuaikan dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau disingkat RPP yang sudah disusun oleh guru. Penelitian ini menyesuaikan RPP yang melibatkan gamifikasi dalam *e-learning*, metoda pembelajaran ini dapat disebut juga dengan *blended learning*.

Dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah, siswa diberikan materi, tugas, dan diskusi yang harus dikerjakan di jam sekolah. Kegiatan tersebut dilakukan baik secara individu atau berkelompok. Setiap kegiatan memiliki penilaian yang diambil guru terhadap sikap siswa. Pada sekolah yang diteliti, guru harus memantau secara langsung terhadap siswa yang sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran secara satu persatu secara tatap muka. Hal tersebut dilihat merupakan suatu masalah, karena dengan memeriksa secara langsung satu per satu memakan waktu yang banyak.

Metoda yang digunakan dalam menganalisa perilaku siswa dalam *e-learning* Vidyana, yaitu *Data Mining* dengan model *decision tree*. Data yang dikumpulkan dari keterlibatan siswa pada sistem akan direkam. Kumpulan data tersebut menjadi data set yang dapat digunakan keperluan riset kedepannya. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan untuk riset kedepannya yaitu *Machine Learning* dari data set yang sudah terkumpul. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana menerapkan gamifikasi dalam membantu guru untuk menilai sikap siswa yang dilakukan menggunakan platform Vidyana.

Penelitian ini merancang kegiatan belajar untuk pengujian yang dilakukan terhadap 4 kelas. Setiap kelas mengambil 15 siswa sebagai bahan uji coba dalam pengambilan data. Penilaian sikap siswa yang diuji cobakan berdasarkan aspek pengamatan observasi yang terdiri dari 7 aspek, antara lain disiplin, kerjasama, percaya diri, tanggung jawab, jujur, peduli, dan santun. Data yang diambil berupa dokumentasi foto ketika siswa mengerjakan kegiatan di dalam ataupun di luar kelas pada jam sekolah atau kegiatan belajar mengajar (KBM).

Hasil analisis data dari data yang dikumpulkan selama pengujian terhadap 4 kelas memperlihatkan kegiatan siswa dengan objektif sesuai dengan pengolahan data yang dilakukan oleh sistem. Pada kelas 7A siswa yang mendapatkan nilai Sangat Baik berjumlah 8 siswa, kelas 7J siswa yang mendapatkan nilai Sangat Baik 7 siswa, kelas 8A siswa yang mendapatkan nilai Sangat Baik berjumlah 8 siswa, sedangkan kelas 8E siswa yang mendapatkan nilai Sangat Baik berjumlah 4 siswa. Hal ini membuktikan dengan keterlibatannya gamifikasi dan analisis data menggunakan *data mining* dan model *decision tree* memiliki kontribusi dalam membantu penilaian sikap siswa yang dilakukan oleh guru.

Kata kunci : *e-learning*, gamifikasi, *blended learning*, sistem digital, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, *data mining*, siswa, guru.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF GAMIFICATION CONCEPT TO ASSESSING STUDENT ATTITUDES USING DATA MINING

**Muhammad Ilham Fadillah¹, Ary Setijadi Prihatmanto¹, Agus Sukoco², Rahadian
Yusuf¹, Reza Darmakusuma¹, Vitradisa Pratama³, Agus Budiyo¹**

¹Bandung Institute of Technology

²Bandar Lampung University

³Mayasari Bakti University

Learning activities at school which involved students and teachers, currently have involved digital system in order to support the activities. One of abilities digital system is helping capability for teachers in order to assessing the student attitudes either inside or outside classroom. This research chooses Mathematics on 7th and 8th grade subject on secondary school. The school which becomes this research object is Telkom Junior High School.

Digital system which being used in learning can be called e-learning. In order to improve students and teachers engagement in e-learning, need to implement gamification concept. According with the definition, gamification is game elements which used on non game contexts. The challenge is the acceptance gamification for several users, if they refuse the gamification, it will be useless. To minimalize the occurring of refuse, therefore needs appropriate with Learning Implementation Plan which has been organized by teacher. This research adjusts with Learning Implementation Plan which involved gamification in e-learning, this method can be called blended learning.

In learning implementation at school, students have been given materials, tasks, and discussion which should be accomplished within school time. The activity should be done by individual and group. Every activities have accessing which taken by teacher for students activity. At shcool which becomes the research implemented, the teachers directly should monitor students who doing the field task one by one directly. That is a problem because with directly monitor one by one takes a long time.

The method which used to analyze students attitudes in Vidyanusa e-learning is Data Mining, with decision tree model. The data which has been collected from students engagement will recorded. The collection of data could be data sets for further research. One of approach which can be implemented for future research is Machine Learning. Utilizing the data sets which has been gathered. The purpose of this research is how to implement gamification in order to helping teachers to assessing the student attitudes using Vidyanusa platform.

This research arranges learning activities in order to testing purposes which implemented to 4 classes. Every class taken 15 students for sample data mining. Assessing student attitudes based on observation which contains 7 aspects. Followings are discipline, team work, self esteem, responsible, honest, care, and politeness. The data which taken are photos documentation when students do some activities either in class or outside class within learning time at school.

The results of data analysis of this research which taken from 4 classes shown student activities objectively based on assessing data analysis which calculates by system. At 7A class there are 10 students who obtained Very Good grade. At 7J class there are 11 students who obtained Very Good grade. At 8A class there are 12 students who obtained Very Good grade. Meanwhile, at 8E class there are 12 students who obtained Very Good grade. This is proved that involving gamification and data mining analysis with decision tree models has a contribution in order to helping teacher to assessing student attitudes.

Keywords: e-learning, gamification, blended learning, digital system, Learning Implementation Plan, data mining, students, teachers.

DAFTAR ISI

	Halama
n ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan.....	11
1.4 Batasan Masalah.....	11
1.5 Hipotesis.....	11
1.6 Metodologi Penelitian.....	12
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Blended Learning.....	13
2.2 Metode Penugasan.....	13
2.3 E-learning.....	14
2.4 Gamifikasi.....	14
2.5 Data Mining.....	15
2.6 Educational Data Mining.....	15

BAB III.....	17
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM.....	17
3.1 Analisis dan Spesifikasi Kebutuhan Sistem.....	17
3.2 Sistem Kerja.....	18
3.3 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak.....	19
3.3.1 Kebutuhan Perangkat Keras.....	19
3.3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak.....	20
3.4 Perancangan Sistem.....	20
3.4.1 Perancangan Fungsionalitas.....	20
3.4.2 Perancangan Gamifikasi.....	37
3.4.3 Perancangan Metoda Analisa Data Mining.....	41
BAB IV.....	45
IMPLEMENTASI DAN HASIL ANALISIS DATA.....	45
4.1 Implementasi.....	45
4.4.1 Pengujian Gamifikasi.....	45
4.4.2 Implementasi dan Pengujian Analisis Data Mining.....	47
4.2 Hasil Analisis Data.....	48
BAB V.....	51
KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	1

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gmb 1.1 Keterlibatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran..... ^[13]	1
Gmb 1.2 Bagian-bagian dari Blended Learning. ^[1.5.1]	2
Gmb 1.3 Implementasi Future Learning Vidyanusa.....	4
Gmb 1.4 Arsitektur Absensi Vidyanusa.....	5
Gmb 1.5 Data Mining dalam riset pendidikan..... ^[14]	9
Gmb 3.1 Diagram Use Case Platform Portal Vidyanusa.....	21
Gmb 3.1 Core Engagement Loop dalam rancangan gamifikasi. ^[1.6.1]	37
Gmb 3.2 Rancangan Antar Muka Poin dalam dalam gamifikasi.....	38
Gmb 3.3 Rancangan Badge yang didapatkan pengguna.....	38
Gmb 3.4 Rancangan Leaderboard yang diimplementasi pada sistem.....	40
Gmb 3.5 Rancangan mekanisme Progress dalam pengumpulan tugas.....	41

DAFTAR TABEL

	Halama
n Tabel 3.1 Kebutuhan Perangkat Keras	19
Tabel 3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak	20
Tabel 3.3 Deskripsi Use Case Sign Up	21
Tabel 3.4 Deskripsi Use Case Sign In	23
Tabel 3.5 Deskripsi Use Case Tambah Portofolio	24
Tabel 3.6 Deskripsi Use Case Ubah Profil	26
Tabel 3.7 Deskripsi Use Case Tambah Kelas	27
Tabel 3.8 Deskripsi Use Case Tambah Mata Pelajaran	29
Tabel 3.9 Deskripsi Use Case Atur Kelas	31
Tabel 3.10 Deskripsi Use Case Unggah Kegiatan	33
Tabel 3.11 Deskripsi Use Case Lihat Kegiatan	35
Tabel 3.12 Deskripsi Use Case Lihat Absensi	36
Tabel 3.13 Ketentuan Badges Gamifikasi Sistem	39
Tabel 3.13 Atribut Data Mining yang diimplementasikan	42
Tabel 3.14 Rules untuk mengklasifikasikan sikap siswa	44
Tabel 4.1 Black Box Testing pada gamifikasi points	45
Tabel 4.2 Black Box Testing pada gamifikasi badges	45
Tabel 4.3 Black Box Testing pada gamifikasi leaderboard	46
Tabel 4.4 Black Box Testing pada gamifikasi progress	46
Tabel 4.5 Black Box Testing pada gamifikasi challenge	47
Tabel 4.5 Rincian Kegiatan yang diuji cobakan dalam pengambilan data	48

Tabel 4.6 Hasil analisis data kelas 7A	48
Tabel 4.7 Hasil analisis data kelas 7J	49
Tabel 4.8 Hasil analisis data kelas 8A	49
Tabel 4.9 Hasil analisis data kelas 8E	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, digitalisasi dalam kehidupan sudah memiliki mengambil bagian diberbagai bidang. Tidak terlepas pada bidang pendidikan baik di sekolah maupun institusi pendidikan. Pada sekolah baik di jenjang SD, SMP, dan SMA telah memiliki sistem yang mengatur aktifitas akademik di dalamnya. Dalam kegiatan pembelajaran, masing-masing guru mata pelajaran telah memiliki Rencana Pelaksanaan Pembelajaran disingkat RPP dalam mengatur pembelajaran dengan siswa. Secara konvensional guru mengajar di dalam kelas berupa materi yang disampaikan kepada siswa. Dengan adanya keterlibatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran, maka telah terjadi perubahan perilaku pada sistem akademik.

Gmb 1.1 Keterlibatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran.^[13]

Berdasarkan pada Gambar 1.1, pembelajaran yang melibatkan teknologi mengisi lebih dari satu bagian. Berawal dari penyediaan sumber pembelajaran yang dapat digunakan di dalam jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran. Sumber

pembelajaran berupa buku digital yang disajikan pada sistem. Kumpulan buku digital tersebut siap digunakan dalam kegiatan pembelajaran sehingga apabila guru atau siswa ingin mencari referensi terkait suatu materi dapat mengaksesnya. Disamping itu, buku digital dapat dijadikan sebagai latihan terhadap materi yang digunakan dalam pembelajaran. Beranjak ke proses selanjutnya yang biasanya dilakukan pada pembelajaran di sekolah, yaitu membahas apa yang sudah dipelajari dan dijadikan soal latihan. Seringkali kegiatan ini disebut dengan diskusi baik antara siswa dengan siswa ataupun siswa dengan guru. Peran teknologi dapat menghilangkan batasan waktu dan tempat dalam melakukan diskusi. Bahkan dapat memungkinkan perubahan perilaku siswa untuk gemar melakukan diskusi karena teknologi telah menawarkan kemudahan dalam melakukan diskusi. Tentunya hal tersebut dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari namun ada bagian yang belum terjawab. Sedangkan untuk gurunya dapat mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang sedang dipelajari melalui diskusi digital.

Gmb 1.2 Bagian-bagian dari Blended Learning.^[15]

Apabila sebelumnya peran teknologi dapat mengubah perilaku dalam pembelajaran, yang dapat dilakukan selanjutnya mengubah perilaku dalam manajemen pembelajarannya. Manajemen yang dilakukan oleh guru untuk menentukan strategi bagaimana yang akan diterapkan dalam pembelajaran. Salah satunya merincikan pertemuan yang dipetakan dalam RPP. Komunikasi antar guru dapat dilakukan

melalui sistem digital yang dapat, sehingga dapat mencapai pemenuhan tujuan dari pembelajaran. Rancangan pembelajaran tersebut dapat melibatkan sistem digital di dalamnya dan juga dapat menggabungkan dengan pembelajaran secara konvensional disebut juga *blended learning*. Setelah mendapatkan rancangan yang dirasa dapat mencapai tujuan pembelajaran, maka rancangan tersebut dapat dibagikan dengan bagian administrasi. Hal tersebut tentunya dapat mengefisienkan manajemen pembelajaran yang terjadi di sekolah.

Perubahan dalam dunia pendidikan yang semakin cepat baik dari kurikulum hingga bagaimana pengajar mengajar kepada pembelajar, membuat karakteristik pembelajar perlu menyesuaikan dengan perubahan itu sendiri. Salah satu perangkat yang dapat mengarahkan karakteristik pembelajar menyesuaikan perubahan yaitu keterlibatan teknologi pada kehidupan sehari-hari khususnya ketika belajar. Profil siswa universitas menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik bekerja dan belajar secara *online*, mengharapkan konektivitas internet dan layanan berbasis web yang terus-menerus, dan menganggap jejaring sosial sangat penting bagi mereka^[1]. Hasil laporan sekarang bahwa siswa sekarang memiliki harapan yang tinggi tentang bagaimana mereka harus belajar, memiliki teknologi dan lingkungan belajar yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka dengan pemahaman yang canggih tentang bagaimana memanipulasi ini dengan keuntungan mereka^[1]. Pembelajar saat ini mengejar pembelajaran dengan mengeksplorasi, mengekspresikan dan bertukar gagasan dengan menggunakan sarana teknologi^[1]. Sering mengutak-atik dan menggunakan *trial* dan *error* untuk mencoba strategi yang berbeda sampai mereka sampai pada solusi^[1].

Gmb 1.3 Implementasi Future Learning Vidyanusa

Sistem pendidikan masa depan diharapkan dapat berubah dari institusi dengan penekanan kuat pada pengajaran kepada organisasi dengan penekanan pada pembelajaran yang meningkat. Guru akan merancang kegiatan belajar yang menantang dan siswa akan belajar kapan saja atau dimana saja dengan kecepatan yang nyaman untuk mereka, menggunakan alat mana yang mereka pilih^[2]. Dalam waktu dekat, kesempatan belajar dan metoda yang disesuaikan akan menjadi norma^[2]. Sistem pendidikan masa depan pada akhirnya membahas tentang sumber daya dan bagaimana penggunaannya. Di dalamnya termasuk mobilisasi sumber daya dan jaringan untuk memenuhi beragam kebutuhan. Digitalisasi terhadap sumber daya pembelajaran merupakan salah satu penerapan konsep sistem pendidikan masa depan.

Gmb 1.4 Arsitektur Absensi Vidyanusa

Pencatatan kehadiran siswa merupakan salah satu hal penting dari suatu sistem administrasi sekolah. Selain sebagai tanda bukti bahwa seorang siswa itu hadir di sekolah, data kehadiran siswa juga digunakan sebagai pembanding prestasi seorang siswa^[12]. Pencatatan kehadiran manual sendiri yaitu pencatatan kehadiran yang menggunakan lembaran yang akan diisi oleh guru pada saat akan memulai pelajaran di sekolah. Masih banyak kelemahan dalam sistem pencatatan kehadiran secara manual tersebut antara lain seseorang dapat memanipulasi data kehadiran tersebut sehingga pihak yang akan mengolah data tersebut akan kesulitan menentukan apakah seorang siswa tersebut benar-benar hadir di sekolah atau tidak. Selain itu, pencatatan kehadiran secara manual tidak dapat memberikan informasi waktu kehadiran seorang siswa, sehingga sering kali seorang siswa kurang memperhatikan tentang disiplin waktu. Maka dari itu diperlukan suatu aplikasi atau alat pencatatan kehadiran yang lebih akurat. Di sekolah yang diteliti, rekapitulasi absen masih dilakukan secara manual. Guru yang mengajar memanggil nama siswa satu per satu dalam kelas. Sistem pendidikan Vidyanusa menyediakan kombinasi sistem digital sebagai rekapitulasi data absensi dan perangkat keras untuk merekam data absensinya. Perangkat keras yang digunakan yaitu kartu RFID. Siswa mengabsen dengan cara mendekatkan kartu RFID ke devais sensor. Setelah devais

merespon dengan ditandakan bunyi maka data sudah direkam yang nanti nya disajikan sebagai rekapitulasi untuk keperluan administrasi.

Ketika jam KBM di mulai, dengan melibatkan teknologi berupa sistem digital Vidyanusa guru dapat memanfaatkan sebagai *Learning Management System* atau disingkat LMS. Didalamnya tersedia bank materi dan soal yang dapat dimanfaatkan untuk mengajar di kelas oleh guru. Ketika guru ingin memberikan tugas terhadap suatu materi belajar, LMS dapat menyediakan tempat pengerjaan bahkan pengumpulan tugas. Sekolah sebagai tempat menimba ilmu belum sepenuhnya menumbuhkan budaya membaca dan menulis (literasi) sebagai bagian dari pengembangan diri peserta didik. Hal tersebut terlihat ketika bel istirahat sekolah berbunyi, peserta didik sebagian besar akan memilih kantin sekolah sebagai tempat untuk menghabiskan waktu istirahat daripada perpustakaan. Pilihan peserta didik dalam menghabiskan waktu istirahat di kantin daripada perpustakaan menunjukkan, bahwa kegiatan membaca belum menjadi suatu hal yang menarik bagi peserta didik. Tidak hanya dalam hal membaca, dalam hal menulis sekolah juga belum dapat memfasilitasi ruang kreasi peserta didik untuk menungkan ide dalam bentuk tulisan di lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa ada permasalahan rendahnya minat membaca dan menulis(literasi) pada siswa. Vidyanusa menawarkan suatu ruang bagi siswa untuk menulis kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan berupa blog. Dengan adanya blog dan gamifikasi(akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya), siswa dapat lebih bersemangat dalam menulis blog sendiri dan membaca blog temannya. Sebagai contoh, ketika siswa melakukan kegiatan darmawisata maka sepanjang kegiatan tersebut siswa dapat bercerita apa yang sedang dikerjakan.

Diskusi adalah proses penglihatan dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan saling berhadapan muka mengenai tujuan atau sasaran yang sudah tertentu melalui cara tukar menukar informasi, mempertahankan pendapat atau pemecahan masalah. Diskusi juga dapat diartikan sebagai suatu pertemuan ilmiah untuk bertukar

pikiran mengenai suatu masalah. Dalam metoda ini guru memberi kesempatan kepada para siswa (kelompok-kelompok siswa) untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematik. Sebagai metoda penyuluhan berkelompok, diskusi biasanya membahas satu topik yang menjadi perhatian umum di mana masing-masing anggota kelompok mempunyai kesempatan yang sama untuk bertanya atau memberikan pendapat. Berdasarkan hal tersebut diskusi dapat dikatakan sebagai metoda partisipatif.

Selain itu, metoda diskusi juga merupakan suatu cara yang mempelajari materi pelajaran dengan memperdebatkan masalah yang timbul dan saling mengadu argumentasi secara rasional dan objektif. Cara ini menimbulkan perhatian dan perubahan tingkah laku anak dalam belajar. Metode diskusi juga di maksudkan untuk dapat merangsang siswa dalam belajar dan berfikir secara kritis dan mengeluarkan pendapatnya secara rasional dan objektif dalam pemecahan suatu masalah. Metode diskusi ini berbeda dengan metoda tanya jawab, sebab dalam metoda tanya jawab dapat diselesaikan dengan satu jawaban saja, sedangkan dalam diskusi diperlukan banyak jawaban yang sama-sama mencoba memperlihatkan kebenaran. Oleh karenanya, Vidyanusa menyediakan kemampuan untuk melakukan diskusi secara digital. Dengan adanya gamifikasi pada diskusi digital dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam bertanya dan menjawab.

Penilaian portofolio merupakan pendekatan baru yang akhir-akhir ini sering diperkenalkan para ahli pendidikan untuk dilaksanakan di sekolah. Di beberapa negara maju, portofolio telah digunakan dalam dunia pendidikan secara luas, baik untuk penilaian di kelas, daerah, maupun untuk penilaian secara nasional. Portofolio dapat diartikan sebagai kumpulan hasil evidence atau hasil belajar atau karya peserta didik yang menunjukkan usaha, perkembangan, prestasi belajar peserta

didik dari waktu ke waktu dan dari satu mata pelajaran ke pelajaran yang lain.

Portofolio berfungsi untuk mengetahui perkembangan pengetahuan peserta didik dan kemampuan dalam mata pelajaran tertentu, serta pertumbuhan kemampuan peserta didik.

Dalam prakteknya, portofolio berusaha dilandasi 4 pilar pendidikan, yaitu *learning to do, learning to know, learning to be, learning to live together*^[11].

1. *Learning to do*, peserta didik diberdayakan agar mau dan mampu berbuat untuk memperkaya pengalaman belajarnya dengan meningkatkan interaksi dengan lingkungan fisik, sosial maupun budaya.
2. *Learning to know*, peserta didik diajak untuk mampu membangun pemahaman dan pengetahuannya terhadap dunia sekitarnya.
3. *Learning to be*, peserta didik difasilitasi untuk mampu membangun pengetahuan dan kepercayaan dirinya.
4. *Earning to live together*, peserta didik diberi kesempatan berinteraksi dengan kelompok yang bervariasi untuk membentuk kepribadiannya, memahami kemajemukan dan melahirkan sikap-sikap positif dan toleran terhadap keanekaragaman dan perbedaan hidup.

Berdasarkan *interview* yang dilakukan peneliti ke salah satu guru di sekolah, bahwasanya sekolah memerlukan sistem portofolio yang memuat ringkasan hasil belajar siswa dan data diri yang menyangkut pembelajaran disekolah (seperti keaktifan dalam berorganisasi). Maka agar memenuhi kebutuhan tersebut Vidyanausa menyediakan portofolio digital bagi siswa.

Peneliti memilih mata pelajaran Matematika kelas 7(materi PLSV) dan kelas 8(materi SPLDV) pada tingkat Sekolah Menengah Pertama. Sekolah yang diteliti yaitu Sekolah Menengah Pertama Swasta Telkom. Penelitian ini berfokus pada

penilaian sikap siswa dari KBM pada suatu materi dengan menerapkan konsep sistem pendidikan masa depan yang disebutkan sebelumnya. Kendala yang ditemukan peneliti di tempat penelitian, yaitu penilaian sikap siswa di jam sekolah secara manual. Guru melihat sikap siswa dari kegiatan diskusi, pengerjaan tugas baik secara individu atau berkelompok, dan praktikum secara satu persatu(per individu atau per kelompok).

Inovasi yang peneliti lakukan adalah menjadikan proses penilaian sikap siswa dengan dokumentasi berbentuk digital. Tujuannya untuk mempermudah guru dalam menilai sikap siswa terhadap kegiatan belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Kendala lainnya yang ditemukan di tempat penelitian adalah kurangnya motivasi dalam pengerjaan tugas Matematika. Gamifikasi telah muncul di berbagai bidang tidak terkecuali pembelajaran. Istilah gamifikasi tidak menyiratkan desain permainan, tapi pada penggunaan elemen permainan, mekanisme permainan, dan cara berfikir dalam permainan di dalam konteks yang bukan permainan. Kedinamisan ketika pengguna berinteraksi dengan mekanisme yang ada sehingga pengguna merasa senang adalah salah satu keunggulan konsep gamifikasi^[4]. Inovasi lainnya yang dilakukan peneliti adalah menerapkan konsep gamifikasi di dalam sistem penugasan untuk mendukung penilaian sikap siswa.

Gmb 1.5 Data Mining dalam riset pendidikan. ^[14]

Tahun terakhir ini, telah terjadi peningkatan ketertarikan penggunaan analisa *Data Mining* untuk menjawab pertanyaan ilmiah dalam riset dalam bidang pendidikan. Istilah *Data Mining* dalam bidang pendidikan disebut juga dengan *Educational Data Mining* disingkat EDM. Dalam EDM, ada beberapa pendekatan dalam hal analisisnya antara lain: prediksi, pengelompokan, hubungan *mining*, penelusuran dengan model, dan distilasi data untuk penilaian manusia^[3].

Dalam hal pengolahan data, inovasi yang dikembangkan oleh peneliti menggunakan pendekatan *data mining* dengan model predikis *decision tree*. Pendekatan prediksi lebih tepat untuk menilai *self report* atau laporan sikap siswa. Sistem digital yang dikembangkan oleh peneliti, akan merekam data yang dimanfaatkan untuk penilaian terhadap sikap siswa. Data yang dikumpulkan berupa keaktifan siswa baik dalam kegiatan diskusi, pengerjaan tugas, dan praktikum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perlu dirumuskan suatu penyelesaian masalah yang terkait.

- a. Bagaimana mengembangkan platform berupa sistem pembelajaran berbasis digital yang menyediakan kemampuan untuk merekam dokumentasi kegiatan diskusi, pengerjaan tugas baik secara individu atau berkelompok, dan praktikum?
- b. Bagaimana menerapkan konsep gamifikasi pada platform untuk meningkatkan motivasi siswa dalam keterlibatan dengan sitem pembelajaran berbasis digital?
- c. Bagaimana memanfaatkan kumpulan data aktifitas siswa yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang bermanfaat dalam membantu dalam penilaian sikap siswa?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan platform berupa sistem digital yang didesain khusus untuk menelusuri proses pengerjaan diskusi, pengerjaan tugas individu maupun kelompok, dan praktikum dengan memanfaatkan dokumentasi berupa foto yang diunggah berupa dokumentasi kegiatan tersebut. Penelitian ini melibatkan kumpulan siswa yang berada pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Telkom(4 kelas yang dijadikan pengujian). Didalamnya menerapkan gamifikasi dalam hal interaksi dan menganalisis data interaksi di dalamnya menjadi informasi yang bermanfaat untuk penilaian sikap menggunakan metoda *data mining* dengan model *decision tree*.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki cangkupan pekerjaan sebagai berikut.

- a. Sikap siswa yang diteliti dalam pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Matematika kelas 7 dan kelas 8. Untuk kelas 7 materi Persamaan Linier Satu Variabel, sedangkan kelas 8 materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel.
- b. Gamifikasi yang diterapkan hanya gamifikasi yang mendukung dalam penilaian sikap siswa dengan metoda *data mining* dengan model *decision tree*.

1.5 Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah penerapan sistem digital dengan gamifikasi dan kemampuan analisa yang dapat membantu guru dalam menilai sikap siswa.

1.6 Metodologi Penelitian

Metode analisa terhadap data yang dikumpulkan dari aktifitas siswa di platform menggunakan metoda *data mining* dengan model *decision tree*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Blended Learning*

Definisi dari *Blended Learning* memiliki tiga bagian, dideskripsikan sebagai berikut^[5].

1. Dalam bagian pembelajaran secara *online*, *blended learning* adalah seperti kebanyakan program formal edukasi didalamnya siswa belajar setidaknya menggunakan pembelajaran secara *online*.
2. Dalam bagian tempat pembelajaran. Selain sekolah yang menjadi tempat belajar, lingkungan baik jarak yang dekat dekat ataupun jauh dengan sekolah dijadikan tempat belajar. Sebagai contoh, siswa selain belajar disekolah belajar juga di perpustakaan umum(di luar lingkungan sekolah).
3. Dalam hal integrasi pembelajaran. Dengan adanya *blended learning*, siswa mendapatkan ilmu dari belajar secara *online* dan juga tatap muka di dalam kelas. Siswa dapat terlebih dahulu mempelajari materi secara *online*, yang nantinya belajar kembali di dalam kelas.

2.2 Metode Penugasan

Salah satu kondisi pembelajaran yang dapat meningkatkan aktifitas peserta didik dalam belajar Matematika yaitu dengan melalui penggunaan metoda penugasan. Penggunaan metoda ini didasari pada beberapa alasan. Salah satunya adalah banyaknya kegiatan yang harus diikuti peserta didik di sekolah. Dengan banyaknya kegiatan yang harus diikuti oleh peserta didik di sekolah, maka akan sangat menyita waktu peserta didik untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Untuk mengatasi kegiatan tersebut guru perlu memberikan tugas-tugas di luar jam

pelajaran. Disebabkan bila hanya menggunakan seluruh jam pelajaran yang ada untuk tiap mata pelajaran, hal itu tidak akan mencukupi tuntutan luasnya pelajaran yang diharuskan, seperti yang tercantum dalam kurikulum. Dengan demikian perlu diberikan tugas-tugas, sebagai selingan untuk variasi teknik penyajian ataupun dapat berupa pekerjaan rumah. Tugas semacam ini dapat dikerjakan di luar jam pelajaran, di rumah, maupun sebelum pulang, sehingga dapat dikerjakan bersama temannya.

Alasan lainnya adalah bahwa keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran sangat penting karena akan menyebabkan interaksi antara guru dengan peserta didik ataupun peserta didik dengan peserta didik. Suasana kelas menjadi segar dan kondusif karena peserta didik dapat melibatkan kemampuannya semaksimal mungkin. Aktifitas yang timbul dari peserta didik ini perlu untuk terbentuknya pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan^[6].

2.3 E-learning

Definisi dari *e-learning* merupakan pemanfaatan teknologi elektronik untuk mengakses kurikulum pendidikan di luar pembelajaran di dalam kelas atau tatap muka. Dalam beberapa cangkupa meliputi kursus yang disediakan dan program atau derajat yang disajikan secara *online*. Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam mendeskripsikan *e-learning* yang disajikan dengan *online*, via *internet*, pembelajaran jarak jauh, komputerisasi pembelajaran elektronik, pembelajaran *internet*, dan banyak lainnya. Terkadang dibawakan secara langsung, dimana secara langsung dapat mengacungkan tangan dan berinteraksi secara *real time* dan terkadang pembelajaran secara langsung telah direkam^[7].

2.4 Gamifikasi

Gamifikasi merupakan kosep yang sekaran menjadi tren di berbagai sector, termasuk bisnis, manajemen organisasi, pelatihan *in-service*, kesehatan, kebijakan sosial dan

pendidikan. Istilah ini mengacu kepada penggunaan mekanika permainan dalam konteks *non-game* atau lebih tepatnya fenomena yang menciptakan pengalaman bermain *game*. Gamifikasi diadopsi dalam konteks yang berbeda untuk berbagai keperluan. Ini digunakan sebagai pendorong untuk mempromosikan hal-hal mendasar seperti belajar, kinerja karyawan, keterlibatan pelanggan, Tujuannya untuk meningkatkan keterlibatan, memotivasi, dan mendukung inovasi pengguna gamifikasinya.^[8]

2.5 Data Mining

Data Mining adalah praktik yang secara otomatis mencari dari data yang berjumlah banyak untuk menelusuri pola dan tren analisa data yang lebih rumit. *Data Mining* menggunakan algoritma matematika untuk potongan data dan evaluasi untuk kebutuhan kedepannya. *Data Mining* juga dikenal dengan *Knowledge Discovery in Data(KDD)*^[9]. Berikut peran utama dari *Data Mining*:

- Automasi penelusuran pola
- Prediksi hasil yang dimungkinkan
- Pembuatan informasi untuk melakukan suatu tindakan
- Fokus kepada *data set* dengan jumlah yang besar dan penyimpanan data

2.6 Educational Data Mining

Educational Data Mining merupakan disiplin ilmu yang muncul mengenai bagaimana untuk metoda pembangunan untuk mengeksplorasi jenis data yang unik dari pendidikan dan menggunakan metoda tersebut untuk memberi pengertian lebih baik kepada siswa.. Dengan mengembangkan metoda dan menerapkan teknik dari statistik, pembelajaran mesin, dan data mining untuk menganalisis data yang dikumpulkan selama proses belajar mengajar. Tes EDM mempelajari teori dan menginformasikan praktik pendidikan.

Data mining pendidikan muncul sebagai area penelitian dengan seperangkat metoda komputasi dan psikologis dan pendekatan penelitian untuk memahami bagaimana siswa belajar. Metode pembelajaran dan alat belajar interaktif yang didukung komputer baru - sistem bimbingan cerdas, simulasi, permainan - telah membuka peluang untuk mengumpulkan dan menganalisis data siswa, untuk menemukan pola dan kecenderungan data tersebut, dan untuk membuat penemuan baru dan menguji hipotesis tentang bagaimana siswa belajar . Data yang dikumpulkan dari sistem pembelajaran online dapat digabungkan pada sejumlah besar siswa dan dapat berisi banyak variabel yang dapat dieksplorasi algoritma data mining untuk pengembangan model^[10].

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis dan Spesifikasi Kebutuhan Sistem

Berdasarkan rumusan masalah pada bab 1, maka dibutuhkan rancangan sistem pembelajaran berbasis digital yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Menyediakan hak akses kepada pengguna baik siswa atau guru untuk menggunakan sistem.
- b. Menyediakan formulir pengisian data pribadi terkait data akademik dan pribadi.
- c. Menyediakan rekap data siswa pada suatu kelas yang diajar oleh seorang guru.
- d. Menyediakan fungsionalitas untuk siswa mengunggah foto kegiatan ketika berdiskusi.
- e. Menyediakan fungsionalitas untuk siswa dan guru dalam menanggapi foto kegiatan siswa ketika berdiskusi.
- f. Menyediakan fungsionalitas untuk guru melihat rekap penilaian sikap dengan observasi pada kegiatan diskusi.
- g. Bersifat menyenangkan dan memotivasi siswa.

Untuk dapat memenuhi analisis kebutuhan di atas, maka diperlukan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Platform sistem digital dapat diakses melalui jaringan internet

- b. Platform sistem digital menyediakan formulir pendaftaran pengguna sebagai siswa dan guru.
- c. Platform sistem digital menyediakan fungsi untuk melengkapi data pribadi dan akademik pengguna.
- d. Platform sistem digital dapat diakses menggunakan perangkat keras laptop dan *smartphone*.
- e. Platform menyediakan fungsionalitas untuk mengirim data berupa foto, deksripsi, dan kategori terkait kegiatan diskusi yang dilakukan oleh siswa.
- f. Platform menyediakan fungsionalitas diskusi pada kiriman foto.
- g. Platform menyediakan fungsionalitas dalam menganalisis data kegiatan siswa yang hasilnya disediakan dalam bentuk lembar penilaian sikap observasi pada kegiatan diskusi.
- h. Menerapkan konsep gamifikasi didalam platform sistem digital.

3.2 Sistem Kerja

Sistem Pembelajaran berbasis digital yang dikembangkan dinamakan Platform Vidyanusa Portal. Platform ini memiliki sistem kerja yang terdiri dari beberapa fungsionalitas dalam mendukung pelaksanaan kegiatan penilaian sikap pada kegiatan diskusi. Pengguna platform ini terdapat 2 jenis, antara lain:

- a. Sebagai guru, pengguna dapat melihat apa saja yang dikerjakan oleh pengguna sebagai siswa melalui dokumentasi foto yang sudah diunggah ke Platform Vidyanusa Portal. Selain itu, memberikan komentar terhadap foto yang sudah diunggah oleh siswa. Sebagai mendukung penilaian sikap, maka guru dapat melihat hasil kegiatan siswa dalam format Lembar Penilaian Sikap - Observasi

pada Kegiatan Diskusi. Analisis ini menggunakan metoda *data mining* dengan model *decision tree*.

- b. Sebagai siswa, pengguna dapat melakukan unggah berkas dokumentasi berupa foto ketika melakukan kegiatan diskusi. Foto yang berhasil diunggah dapat dianggapi atau dijadikan tempat tanya jawab baik antara guru dan siswa. Setiap unggahan foto dan komentar maka siswa mendapatkan poin yang dapat diakumulasi. Hal tersebut merupakan penerapan gamifikasi dalam platform sebagai upaya dalam meningkatkan minat siswa dalam belajar.
- c. Sebagai sekolah, pengguna dapat menambahkan kelas yang akan didaftarkan pada sekolah. Dalam kelas yang sudah terdaftar, dapat ditentukan guru yang mengajar didalamnya beserta mata pelajaran apa yang diajar. Sekolah juga dapat dikatakan sebagai *administrator* yang dapat melihat unggahan dokumentasi siswa berupa foto dan memiliki hak untuk menghapus unggahan apabila mengandung SARA.

3.3 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Spesifikasi perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengembangkan penelitian ini, antara lain:

3.3.1 Kebutuhan Perangkat Keras

Tabel 3.1 Kebutuhan Perangkat Keras

Komponen	Server	Client
Processor	Intel® Core(™) i3-3210 CPU	Intel Core i3
RAM	8GB	4GB
Storage	FTP 24 Terabyte	-

3.3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak

Tabel 3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak

Komponen	Server	Client
<i>Text Editor</i>	Notepad++	Atom versi 1.22.0 64bit
<i>Code compiler</i>	Node JS versi 8.2.1	Node JS versi 8.2.1
<i>Web Browser</i>	Chrome	Chrome
<i>Database</i>	Mongo DB	Mongo DB
<i>GUI Database</i>	Studio 3T	Studio 3T

3.4 Perancangan Sistem

Perancangan platform Vidyanusa Portal digambarkan dengan *use case* diagram untuk mendeskripsikan fungsionalitasnya dan skenario pada sistem.

3.4.1 Perancangan Fungsionalitas

Platform Vidyanusa Portal terdapat 3 jenis peran pengguna, yaitu siswa, guru, dan sekolah. Setiap jenis pengguna disebut juga dengan aktor yang berinteraksi dengan portal. Portal dapat disebut juga dengan sistem yang didalamnya menyediakan fungsi dan pengguna dapat berinteraksi dengannya. Diagram *use case* sistem yang dirancang sebagai berikut.

Gmb 3.1 Diagram *Use Case* Platform Portal Vidyanusa

Deskripsi *Use Case* dari diagram *Use Case* Platform Portal Vidyanusa pada gambar 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.3 Deskripsi *Use Case Sign Up*

Nama Use Case	<i>Sign Up</i>
Deskripsi	Pengguna mendaftarkan diri ke sistem.

Aktor	Siswa, Guru, Sekolah.
--------------	-----------------------

Skenario Normal	
1. Menuju halaman daftar pengguna .	
	2. Menampilkan formulir isian mendaftarkan diri menjadi pengguna.
3. Mengisi formulir .	
4. Menekan tombol kirim.	
	5. Mengarahkan pengguna ke halaman dashboard.
Skenario Alternatif	
1. Menuju halaman daftar pengguna .	
	2. Menampilkan formulir isian mendaftarkan diri menjadi pengguna.
3. Mengisi formulir .	
4. Menekan tombol kirim.	
	5. Menampilkan bahwa email atau username sudah digunakan sebelumnya.
6. Mengisi formulir dengan email atau username yang berbeda.	
	7. Mengarahkan pengguna ke halaman dashboard.
Pre-Condition	Sistem menampilkan formulir pendaftaran.

Post-Condition	Sistem mengarahkan pengguna ke dashboard sebagai tanda berhasil melakukan pendaftaran.
-----------------------	--

Tabel 3.4 Deskripsi *Use Case Sign In*

Skenario Normal	
1. Menuju halaman masuk pengguna .	
	2. Menampilkan formulir isian masuk sebagai pengguna terdaftar.
3. Mengisi formulir.	
4. Menekan tombol kirim.	
	5. Mengarahkan pengguna ke halaman <i>dashboard</i> .
Skenario Alternatif	
1. Menuju halaman masuk pengguna .	
	2. Menampilkan formulir isian masuk sebagai pengguna terdaftar.
3. Mengisi formulir.	
4. Menekan tombol kirim.	
	5. Menampilkan bahwa <i>email</i> atau sandi tidak terdaftar pada <i>database</i> .
6. Mengisi formulir dengan email dan sandi yang sudah terdaftar.	
Nama Use Case	<i>Sign In</i>

Deskripsi	Pengguna masuk sebagai anggota ke dalam sistem.
Aktor	Siswa, Guru, Sekolah.

	7. Mengarahkan pengguna ke halaman dashboard.
Skenario Normal	
1. Menuju halaman pengaturan dari halaman <i>dashboard</i> .	
2. Menuju halaman portofolio.	
	3. Menampilkan data akademik dan non akademik pengguna.
4. Menekan tombol tambah data.	
	5. Menampilkan form tambah data porofolio(salah satunya pengalaman organisasi).
6. Mengisi form tambah data pengalaman organisasi.	
Pre-Condition	Sistem menampilkan formulir masuk ke sistem sebagai pengguna yang terdaftar.
Post-Condition	Sistem mengarahkan pengguna ke dashboard sebagai tanda berhasil melakukan masuk dengan <i>email</i> dan sandi.

Tabel 3.5 Deskripsi *Use Case* Tambah Portofolio

Nama Use Case	Tambah Portofolio
---------------	-------------------

Deskripsi	Pengguna menambahkan data prestasi baik akademik atau non akademik.
Aktor	Siswa.

7. Menekan tombol kirim untuk menambahkan data pengalaman organisasi.	
	8. Menampilkan data pengalaman organisasi yang sebelumnya dimasukkan.
Skenario Alternatif	
1. Menuju halaman pengaturan dari halaman <i>dashboard</i> .	
2. Menuju halaman portofolio.	
	3. Menampilkan data akademik dan non akademik pengguna.
4. Menekan tombol tambah data.	
	5. Menampilkan form tambah data porofolio(salah satunya pengalaman organisasi).
6. Mengisi form tambah data pengalaman organisasi.	
7. Menekan tombol kirim untuk menambahkan data pengalaman organisasi.	
	8. Menampilkan pesan bahwa data yang dikirim tidak boleh kosong.
9. Menekan tombol tambah data.	
	10. Menampilkan form tambah data porofolio(salah satunya pengalaman organisasi).
11. Mengisi form tambah data pengalaman organisasi.	

12. Menekan tombol kirim untuk menambahkan data pengalaman organisasi.	
	13. Menampilkan data pengalaman organisasi yang sebelumnya dimasukkan.
Skenario Normal	
1. Menuju halaman pengaturan dari halaman <i>dashboard</i> .	
.	2. Menampilkan data profil pengguna.
3. Mengisi form isian profil.	
4. Menekan tombol dengan label 'Ubah'.	
	5. Menampilkan profil yang terbaru.
Skenario Alternatif	
Pre-Condition	Sistem menampilkan halaman yang memuat data portofolio.
Post-Condition	Sistem menampilkan halaman yang memuat data portofolio dan sudah diperbaharui sesuai dengan masukkan pengguna sebelumnya.

Tabel 3.6 Deskripsi *Use Case* Ubah Profil

Nama Use Case	Ubah Profil
Deskripsi	Pengguna mengubah data profil(Nama Lengkap, Bio, Email, Sandi, Tambah Kelas, Foto Profil.
Aktor	Siswa, Guru, Sekolah.

1. Menuju halaman pengaturan dari halaman <i>dashboard</i> .	
.	2. Menampilkan data profil pengguna.
3. Mengisi form isian profil.	
4. Menekan tombol dengan label 'Ubah'.	
	5. Menampilkan pesan bahwa form isian profil tidak boleh kosong.
6. Mengisi form isian profil.	
8. Menekan tombol dengan label 'Ubah'.	
	8. Menampilkan profil yang terbaru.
Skenario Normal	
1. Menuju halaman kelas dari halaman <i>dashboard</i> .	
Pre-Condition	Sistem menampilkan data profil pada saat dilakukan fungsi perbaharuan.
Post-Condition	Sistem menampilkan data profil sesaat setelah dilakukan fungsi perbaharuan.

Tabel 3.7 Deskripsi *Use Case* Tambah Kelas

Nama Use Case	Tambah Kelas
Deskripsi	Pengguna menambahkan kelas.
Aktor	Sekolah.
Aksi Aktor	Reaksi Sistem

.	2. Menampilkan data kelas yang sudah terdaftar dan tombol dengan label Tambah Kelas.
3. Menekan tombol dengan label Tambah Kelas.	
	4. Menampilkan dialog yang berisi formulir tambah kelas.
5. Menuliskan nama kelas.	
6. Menekan tombol kirim.	
	7. Menampilkan daftar kelas termasuk kelas yang baru saja dibuat.
Skenario Alternatif	
1. Menuju halaman kelas dari halaman <i>dashboard</i> .	
.	2. Menampilkan data kelas yang sudah terdaftar dan tombol dengan label Tambah Kelas.
3. Menekan tombol dengan label Tambah Kelas.	
	4. Menampilkan dialog yang berisi formulir tambah kelas.
5. Menuliskan nama kelas.	
6. Menekan tombol kirim.	
	7. Menampilkan pesan bahwa nama kelas tidak boleh kosong.
8. Menuliskan nama kelas yang tidak kosong.	
9. Menekan tombol kirim.	
	10. Menampilkan daftar kelas termasuk kelas yang baru saja dibuat.

Pre-Condition	Sistem menampilkan daftar kelas yang sudah ada.
Post-Condition	Sistem menampilkan daftar kelas yang sudah diperbaharui dengan kelas yang baru saja dibuat.

Tabel 3.8 Deskripsi *Use Case* Tambah Mata Pelajaran

Skenario Normal	
1. Menuju halaman kelas dari halaman <i>dashboard</i> .	
.	2. Menampilkan data kelas yang sudah terdaftar dan tombol dengan label Lihat Detail.
3. Menekan tombol dengan label Lihat Detail.	
	4. Menampilkan detail kelas dan tombol dengan label tambah mata pelajaran.
5. Menekan tombol tambah mata pelajaran.	
	6. Menampilkan mata pelajaran yang sudah terdaftar pada penyimpanan data.
7. Memilih mata pelajaran.	
8. Menekan tombol dengan label Kirim	
Nama Use Case	Tambah Mata Pelajaran
Deskripsi	Pengguna menambahkan mata pelajaran pada suatu kelas.

Aktor	Sekolah.
--------------	----------

	9. Menampilkan detail kelas beserta dengan mata pelajaran yang baru saja ditambahkan.
Skenario Alternatif	
1. Menuju halaman kelas dari halaman <i>dashboard</i> .	
.	2. Menampilkan data kelas yang sudah terdaftar dan tombol dengan label Lihat Detail.
3. Menekan tombol dengan label Lihat Detail.	
	4. Menampilkan detail kelas dan tombol dengan label tambah mata pelajaran.
5. Menekan tombol tambah mata pelajaran.	
	6. Menampilkan mata pelajaran yang sudah terdaftar pada penyimpanan data.
7. Memilih mata pelajaran.	
8. Menekan tombol dengan label Kirim	
	9. Menampilkan pesan bahwa kelas gagal ditambahkan karena sudah terdaftar sebelumnya.
10. Memilih kembali mata pelajaran yang belum terdaftar dalam kelas.	
11. Menekan tombol dengan label Kirim	
	12. Menampilkan detail kelas beserta dengan mata pelajaran yang baru saja ditambahkan.

Pre-Condition	Sistem menampilkan detail kelas beserta mata pelajaran yang sudah terdaftar.
Post-Condition	Sistem menampilkan detail kelas beserta mata pelajaran yang baru saja dimasukkan.

Tabel 3.9 Deskripsi *Use Case* Atur Kelas

Skenario Normal	
1. Menuju halaman kelas dari halaman <i>dashboard</i> .	
	2. Menampilkan data kelas yang sudah terdaftar dan tombol dengan label Lihat Detail.
3. Menekan tombol dengan label Lihat Detail.	
	4. Menampilkan detail kelas beserta guru dan siswa yang terdaftar pada kelas tersebut.
5. Menekan tombol tambah guru atau tambah siswa.	
	6. Menampilkan dialog untuk memilih pengguna dengan username dan email (Penambahan guru diharuskan memilih mata pelajaran).
7. Memilih pengguna yang terdaftar.	
Nama Use Case	Mengatur kelas

Deskripsi	Pengguna mengelola detail kelas (Menambahkan Guru dan Siswa).
Aktor	Sekolah.

8. Menekan tombol dengan label Kirim	
	9. Menampilkan detail kelas beserta dengan perbaharuan daftar siswa atau guru.
Skenario Alternatif	
1. Menuju halaman kelas dari halaman <i>dashboard</i> .	
.	2. Menampilkan data kelas yang sudah terdaftar dan tombol dengan label Lihat Detail.
3. Menekan tombol dengan label Lihat Detail.	
	4. Menampilkan detail kelas beserta guru dan siswa yang terdaftar pada kelas tersebut.
5. Menekan tombol tambah guru atau tambah siswa.	
	6. Menampilkan dialog untuk memilih pengguna dengan username dan email(Penambahan guru diharuskan memilih mata pelajaran).
7. Memilih pengguna yang terdaftar.	
8. Menekan tombol dengan label Kirim	
	9. Menampilkan pesan bahwa siswa atau guru sudah terdaftar pada kelas.
10. Memilih kembali pengguna yang belum terdaftar pada sistem.	
11. Menekan tombol dengan label Kirim	

	12. Menampilkan detail kelas beserta dengan perbaharuan daftar siswa atau guru.
Skenario Normal	
1. Menuju halaman <i>dashboard</i> .	
.	2. Menampilkan formulir untuk menambahkan kegiatan (Isian yang diminta adalah judul, kategori kegiatan, dan berkas foto).
	3. Menampilkan tombol tambah kegiatan.
4. Mengisi isian yang diminta.	
5. Menekan tombol dengan label Tambah Kegiatan.	
	6. Menampilkan pesan bahwa kegiatan berhasil ditambahkan dan muncul pada daftar kegiatan.
Pre-Condition	Sistem menampilkan detail kelas beserta daftar guru atau siswa yang terdaftar.
Post-Condition	Sistem menampilkan detail kelas beserta daftar guru atau siswa yang baru saja dimasukkan.

Tabel 3.10 Deskripsi *Use Case* Unggah Kegiatan

Nama Use Case	Unggah Kegiatan
---------------	-----------------

Deskripsi	Pengguna mengunggah dokumentasi kegiatan.
Aktor	Siswa.

Skenario Alternatif	
1. Menuju halaman <i>dashboard</i> .	
.	2. Menampilkan formulir untuk menambahkan kegiatan (Isian yang diminta adalah judul, kategori kegiatan, dan berkas foto).
	3. Menampilkan tombol tambah kegiatan.
4. Mengisi isian yang diminta.	
5. Menekan tombol dengan label Tambah Kegiatan.	
	6. Menampilkan pesan bahwa tidak boleh ada isian yang kosong.
7. Mengisi kembali isian yang diminta dan memastikan bahwa semua isian bernilai.	
8. Menekan tombol dengan label Tambah Kegiatan.	
	9. Menampilkan pesan bahwa kegiatan berhasil ditambahkan dan muncul pada daftar kegiatan.
Pre-Condition	Sistem menampilkan formulir untuk menambahkan kegiatan.
Post-Condition	Sistem menampilkan daftar kegiatan termasuk kegiatan yang baru saja dimasukkan.

Tabel 3.11 Deskripsi *Use Case* Lihat Kegiatan

Skenario Normal	
1. Menuju halaman <i>dashboard</i> .	
	2. Menampilkan daftar kegiatan yang sudah dimasukkan oleh semua pengguna.
Skenario Alternatif	
1. Menuju halaman <i>dashboard</i> .	
	2. Menampilkan pesan bahwa <i>token</i> sudah tidak berlaku.
	3. Mengarahkan pada halaman masuk/ <i>sign in</i> .
4. Mengisi formulir masuk.	
5. Menekan tombol dengan label kirim.	
	6. Mengarahkan ke halaman <i>dashboard</i> .
	7. Menampilkan daftar kegiatan yang sudah dimasukkan oleh semua pengguna.
Pre-Condition	
Aktor memilih menu <i>dashboard</i> .	
Post-Condition	
Sistem menampilkan daftar kegiatan yang sudah dimasukkan oleh semua pengguna.	
Nama Use Case	
Lihat Kegiatan	

Deskripsi	Pengguna melihat daftar kegiatan.
Aktor	Siswa, Guru, Sekolah.

Tabel 3.12 Deskripsi *Use Case* Lihat Absensi

Skenario Normal	
1. Menuju halaman absensi.	
.	2. Menampilkan daftar absensi per pengguna(aktor siswa) dan per sekolah(aktor sekolah).
Skenario Alternatif	
1. Menuju halaman absensi.	
.	2. Menampilkan pesan bahwa <i>token</i> sudah tidak berlaku.
	3. Mengarahkan pada halaman masuk/ <i>sign in</i> .
4. Mengisi formulir masuk.	
5. Menekan tombol dengan label kirim.	
	6. Mengarahkan ke halaman <i>dashboard</i> .
7. Menuju halaman absensi.	
	8. Menampilkan daftar absensi per pengguna(aktor siswa) dan per sekolah(aktor sekolah).
Pre-Condition	
	Aktor memilih menu absensi.
Post-Condition	
	Sistem menampilkan daftar absensi yang sudah dimasukkan oleh pengguna.
Nama Use Case	
	Lihat Absensi

Deskripsi	Pengguna melihat data absensi.
Aktor	Siswa, Sekolah.

3.4.2 Perancangan Gamifikasi

Dalam merancang gamifikasi pada penelitian ini, menyusun terlebih dahulu mekanisme gamifikasi yang akan disajikan. Salah satu pendekatannya yaitu memahami pelaku, misi, dan motivasi manusia dalam gamifikasi. Salah satu kunci agar gamifikasi dapat dijalankan dengan optimal adalah memahami keterlibatan pengguna dengan pengulangan. Istilah pengulangan tersebut disebut juga dengan *Core Engagement Loop*^[16].

[16]

Gmb 3.1 Core Engagement Loop dalam rancangan gamifikasi.

Mekanisme yang disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa bagian di dalamnya sebagai berikut:

1. Points

Gmb 3.2 Rancangan Antar Muka Poin dalam dalam gamifikasi.

Poin merupakan bagian dari pengukuran dalam gamifikasi. Pengukuran ini merupakan cara bagaimana sistem mengukur aksi dari pengguna berkaitan dengan perilaku pengguna dalam strategi gamifikasi. Poin menyediakan *feedback* pengguna secara instan^[16]. Pada sistem yang dikembangkan, penerapan poin didapatkan ketika pengguna melakukan unggah kegiatan, mengomentari kegiatan, kemudian poin yang diberikan oleh guru. Akumulasi poin tersebut dapat dilihat dari portofolio yang di dalamnya memuat log kegiatan selain poin yang didapatkan.

2. Badges

Gmb 3.3 Rancangan *Badge* yang didapatkan pengguna.

Ketika poin yang dikumpulkan oleh pengguna mencapai jumlah tertentu, maka pengguna akan mendapatkan *badge*. Hal tersebut merupakan merupakan bentuk pencapaian pengguna dalam keterlibatan dengan sistem. Selain pencapaian, *badges* juga dapat memotivasi pengguna untuk lebih terlibat dengan sistem. *Badges* dapat digunakan sebagai simbol yang menandakan perilaku pengguna dan mekanisme gamifikasi yang paling terlihat untuk menyatakan status^[17]. Dalam sistem yang dikembangkan, gamifikasi untuk mendapatkan *badges* ini memiliki ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.13 Ketentuan *Badges* Gamifikasi Sistem

No.	Badge	Ketentuan
1	Siswa disiplin	Menggunggah 3 unggahan yang memiliki kategori disiplin dan sudah diterima oleh gurunya.
2	Siswa jujur	Menggunggah 3 unggahan yang memiliki kategori jujur dan sudah diterima oleh gurunya.
3	Siswa bekerjasama	Menggunggah 3 unggahan yang memiliki kategori kerjasama dan sudah diterima oleh gurunya.
4	Siswa peduli	Menggunggah 3 unggahan yang memiliki kategori peduli dan sudah diterima oleh gurunya.
5	Siswa percaya diri	Menggunggah 3 unggahan yang memiliki kategori percaya diri dan sudah diterima oleh gurunya.
6	Siswa santun	Menggunggah 3 unggahan yang memiliki kategori santun dan sudah diterima oleh gurunya.
7	Siswa bertanggung jawab	Menggunggah 3 unggahan yang memiliki kategori tanggung jawab dan sudah diterima oleh gurunya.

3. *Leaderboard*

Gmb 3.4 Rancangan *Leaderboard* yang diimplementasi pada sistem.

Leaderboard membawa aspek sosial dari *point* dan *badges* dengan menampilkannya berupa daftar, biasanya diurutkan secara menurun dengan poin terbesar di teratas. Hal yang dapat merugikan dengan adanya *leaderboard* adalah kemungkinan berkurangnya motivasi pengguna baru untuk terlibat dengan sistem^[16]. Pada sistem yang dikembangkan, *leaderboard* membuat urutan poin yang telah dicapai oleh pengguna yang diurutkan dari yang terbesar. Poin tersebut didapatkan dari unggahan kegiatan dan juga komentar dari pengguna.

4. *Progress*

Progress merupakan mekanisme permainan yang mengacu pada *feedback* pengguna dimana dia berada dalam perjalanan^[16]. Pada sistem yang dikembangkan, mekanisme ini diterapkan pada pengunggahan dokumentasi yang diinstruksikan oleh guru terhadap siswa. Apabila siswa telah mengunggah dokumentasi sesuai instruksi gurunya, maka *progress* menyesuaikan dengan pengumpulan yang sudah dilakukan oleh siswa.

Gmb 3.5 Rancangan mekanisme *Progress* dalam pengumpulan tugas.

5. *Challenge*

Permainan yang menantang ditujukan untuk meningkatkan motivasi dalam keterlibatan. Mengambil aksi merupakan bentuk dari keterlibatan pengguna khususnya jika mereka percaya bahwa bekerja untuk meraih sesuatu yang baik dan sesuatu yang besar^[16]. Pada sistem yang dikembangkan, bentuk tantangan berupa tantangan dari guru ke siswa. Siswa diharuskan menggunggah sebuah kegiatan yang diinstruksikan dengan guru pada suatu kelas. Penerapan *challenge*, melibatkan mekanisme lainnya seperti jumlah poin yang akan didapat yang berpengaruh pada *leaderboards* dan *badges*.

3.4.3 Perancangan Metoda Analisa Data Mining

Berdasarkan tujuan dari penelitian dalam menelusuri penilaian sikap dari diskusi siswa, dalam mengerjakan tugas, dan dalam pengerjaan praktikum menggunakan data yang dikumpulkan dari dokumentasi berupa foto yang diunggah dan komentar terhadap dokumentasi tersebut, terdapat beberapa atribut yang dirancang untuk mendukung penilaian tersebut. Penelitian ini melibatkan kumpulan siswa yang berada pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Telkom(4 kelas yang dijadikan pengujian). Dataset terdiri dari data yang sudah di survey peneliti terhadap sekolah.

Tabel 3.13 Atribut *Data Mining* yang diimplementasikan

Atribut	Deskripsi	Nilai Kemungkinan
K-Disiplin	Jumlah unggahan dokumentasi berupa foto yang menggunakan kategori disiplin.	1, 2, 3, 4, 5, 6
K-Jujur	Jumlah unggahan dokumentasi berupa foto yang menggunakan kategori jujur.	1, 2, 3, 4, 5, 6
K-Kerjasama	Jumlah unggahan dokumentasi berupa foto yang menggunakan kategori kerja sama.	1, 2, 3, 4, 5, 6
K-Peduli	Jumlah unggahan dokumentasi berupa foto yang menggunakan kategori peduli.	1, 2, 3, 4, 5, 6
K-PercayaDiri	Jumlah unggahan dokumentasi berupa foto yang menggunakan kategori percaya diri.	1, 2, 3, 4, 5, 6
K-Santun	Jumlah unggahan dokumentasi berupa foto yang menggunakan kategori santun.	1, 2, 3, 4, 5, 6
K-TanggungJawab	Jumlah unggahan dokumentasi berupa foto yang menggunakan kategori tanggung jawab.	1, 2, 3, 4, 5, 6
N-Sikap	Nilai sikap siswa	Sangat Baik(SB), Baik(BA), Cukup(CK), Kurang(K)

Berikut detail dari deskripsi tabel 3.13 mengenai atribut yang dianalisa:

1. K-Disiplin: Dokumentasi kegiatan yang berhubungan dengan kedisiplinan dalam pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Kegiatan ini pada praktiknya yaitu dalam masuk kedalam kelas secara berbaris(apabila masuk jam pertama dan masuk setelah jam istirahat).

2. K-Jujur: Dokumentasi kegiatan yang berhubungan dengan kejujuran dalam pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Kegiatan ini pada praktiknya yaitu dalam mengerjakan tugas individu yang dikerjakan dalam kelas tidak menyontek.
3. K-Kerjasama: Dokumentasi kegiatan yang berhubungan dengan kerjasama dalam pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Kegiatan ini pada praktiknya yaitu berkontribusi pada tugas yang dikerjakan secara berkelompok.
4. K-Peduli: Dokumentasi kegiatan yang berhubungan dengan kepedulian dalam pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Kegiatan ini pada praktiknya yaitu membantu temannya dalam pengerjaan tugas secara berkelompok.
5. K-PercayaDiri: Dokumentasi kegiatan yang berhubungan dengan percaya diri dalam pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Kegiatan ini pada praktiknya yaitu presentasi terhadap hasil dari pengerjaan tugas praktikum yang diberikan.
6. K-Santun: Dokumentasi kegiatan yang berhubungan dengan sopan santun dalam pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Kegiatan ini pada praktiknya yaitu saling menghargai pendapat dalam diskusi pengerjaan tugas secara berkelompok.
7. K-TanggungJawab: Dokumentasi kegiatan yang berhubungan dengan tanggung jawab dalam pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Kegiatan ini pada praktiknya yaitu mengerjakan tugas di dalam kelas sesuai dengan instruksi yang guru berikan.
8. N-Sikap: Nilai akhir dari sikap yang menggunakan atribut lainnya. Nilai akhir diambil dari *rules* yang di deskripsikan berdasarkan atribut yang ada.

Langkah selanjutnya adalah membangun model klasifikasi menggunakan metoda *decision tree*. Model klasifikasi melibatkan beberapa atribut didalamnya menghasilkan *rules* yang menyimpulkan prediksi hasil nilai sikap(atribut N-Sikap). Klasifikasi *rules* yang dirancang berdasarkan diskusi peneliti dengan guru yang mengajar di kelas dan juga dengan guru Bimbingan Konseling(BK). Berikut *rules* yang dirancang dalam penelitian ini:

Tabel 3.14 *Rules* untuk mengklasifikasikan sikap siswa

Rule#	Rules	#Attrib
1	IF K-Disiplin ≥ 2 , K-Kerjasama ≥ 1 , K-PercayaDiri ≥ 1 , K-TanggungJawab ≥ 1 THEN N-Sikap = SB	4
2	IF K-Disiplin ≥ 1 , K-Jujur ≥ 1 , K-KerjaSama ≥ 1 , K-Santun ≥ 1 THEN N-Sikap =SB	4
3	IF K-TanggungJawab ≥ 1 , K-Peduli ≥ 1 , K-Disiplin ≥ 1 , K-Kerjasama ≥ 1 THEN N-Sikap =BK	4
4	IF K-TanggungJawab ≥ 1 , K-Kerjasama ≥ 1 , K-Disiplin ≥ 1 THEN N-Sikap =CK	3
5	IF K-TanggungJawab ≥ 1 , K-Jujur ≥ 1 THEN N-Sikap =K	2

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN HASIL ANALISIS DATA

4.1 Implementasi

Dalam penelitian ini, implementasi mencakup konsep gamifikasi yang dijadikan produk berupa sistem digital dan pengolahan data mentah menggunakan *data mining*.

4.4.1 Pengujian Gamifikasi

Metoda yang digunakan dalam pengujian terhadap implementasi gamifikasi dari rancangan hingga produk yang dapat digunakan menggunakan *Black Box testing*.

Hasil pengujiannya sebagai berikut:

Tabel 4.1 *Black Box Testing* pada gamifikasi *points*

Pre-Condition	Pengguna dapat melihat jumlah poin.
Post-Condition	Fungsionalitas gamifikasi poin sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Uji Kasus	Melihat jumlah poin yang dimiliki.
Data Pengujian	Akses token dan <i>id</i> pengguna
Hasil yang diharapkan	Sistem menampilkan jumlah poin pengguna.
Hasil yang terjadi	Sistem menampilkan jumlah poin pengguna.
Status(lulus/ tidak lulus)	Lulus

Tabel 4.2 *Black Box Testing* pada gamifikasi *badges*

Pre-Condition	Pengguna dapat melihat <i>badges</i> yang disediakan sistem(sesuai ketentuan).
----------------------	--

Post-Condition	Fungsionalitas gamifikasi <i>badges</i> sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Uji Kasus	Menampilkan <i>badges</i> yang terdaftar dalam sistem.
Data Pengujian	Akses token
Hasil yang diharapkan	Sistem menampilkan <i>badges</i> yang terdaftar.
Hasil yang terjadi	Sistem menampilkan <i>badges</i> yang terdaftar.
Status(lulus/ tidak lulus)	Lulus

Tabel 4.3 *Black Box Testing* pada gamifikasi *leaderboard*

Pre-Condition	Pengguna dapat melihat <i>leaderboard</i> .
Post-Condition	Fungsionalitas gamifikasi <i>leaderboard</i> sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Uji Kasus	Menampilkan <i>leaderboard</i> dengan perhitungan poin yang terdaftar dalam sistem.
Data Pengujian	Akses token
Hasil yang diharapkan	Sistem menampilkan <i>leaderboard</i> .
Hasil yang terjadi	Sistem menampilkan <i>leaderboard</i> .
Status(lulus/ tidak lulus)	Lulus

Tabel 4.4 *Black Box Testing* pada gamifikasi *progress*

Pre-Condition	Pengguna dapat melihat <i>progress</i> pengumpulan dokumentasi untuk mendapatkan <i>badges</i> .
Post-Condition	Fungsionalitas gamifikasi <i>progress</i> sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Uji Kasus	Menampilkan <i>progres</i> berupa angka dengan perhitungan yang dilakukan oleh sistem.
Data Pengujian	Akses token, <i>id</i> pengguna
Hasil yang diharapkan	Sistem menampilkan <i>progress</i> sesuai dengan jumlah dokumentasi.
Hasil yang terjadi	Sistem menampilkan <i>progress</i> sesuai dengan jumlah dokumentasi.
Status(lulus/ tidak lulus)	Lulus

Tabel 4.5 *Black Box Testing* pada gamifikasi *challenge*

Pre-Condition	Pengguna dapat melihat angka untuk mendapatkan <i>badge</i> .
Post-Condition	Fungsionalitas gamifikasi <i>challenge</i> sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Uji Kasus	Menampilkan <i>challenge</i> berupa angka syarat untuk mendapatkan <i>badge</i> .
Data Pengujian	Akses token, <i>id</i> pengguna
Hasil yang diharapkan	Sistem menampilkan <i>challenge</i> .
Hasil yang terjadi	Sistem menampilkan <i>challenge</i> .
Status(lulus/ tidak lulus)	Lulus

4.4.2 Implementasi dan Pengujian Analisis *Data Mining*

Dalam tahap implementasi analisis *data mining*, pengguna menguji cobakan sistem yang dikembangkan kepada 4 kelas di Sekolah Menengah Pertama Telkom Bandung. Kelas-kelas tersebut terdiri dari 2 kelas 7 dan 2 kelas 8. Masing-masing kelas dilibatkan 15 siswa. Materi dalam pelajaran matematika yaitu Persamaan Linier Satu Variabel dan Sistem Persamaan Dua Variabel masing-masingnya. Implementasi

diadakan dalam 5 pertemuan masing-masing kelasnya, dan setiap pertemuan memiliki durasi 40 sampai 80 menit.

Implementasi yang peneliti adakan yaitu terkait kegiatan *pre* dan *post test* materi, pengerjaan tugas baik secara individu atau berkelompok, praktikum, dan diskusi dalam mengerjakan tugas kelompok. Skenario kegiatan yang diimplementasikan oleh peneliti dideskripsikan pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Rincian Kegiatan yang diuji cobakan dalam pengambilan data

Pertemuan	Kelas			
	7A	7J	8A	8E
Rincian Kegiatan				
1	Pengenalan Sistem	Pengenalan Sistem	Pengenalan Sistem	Pengenalan Sistem
2	<i>Pre test</i>	<i>Pre test</i>	<i>Pre test</i>	<i>Pre test</i>
3	Praktikum	Praktikum	Tugas Individu	Tugas Individu
4	Tugas Individu	Tugas Individu	Praktikum	Praktikum
5	<i>Post test</i>	<i>Post test</i>	<i>Post test</i>	<i>Post test</i>

4.2 Hasil Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan atribut dan *rules* dalam klasifikasi yang sudah dirumuskan dalam rancangan. Data didapatkan dari pertemuan yang diadakan dan direkam melalui aktifitas siswa dalam sistem digital yang dibangun. Aktifitas siswa mencakup unggahan terhadap dokumentasi sesuai dengan kategori kegiatan. Hasil analisis data dari data yang telah diuji cobakan sebagai berikut.

Tabel 4.6 Hasil analisis data kelas 7A

2	IF K-Disiplin ≥ 1 , K-Jujur ≥ 1 , K- KerjaSama ≥ 1 , K-Santun ≥ 1 THEN N-Sikap =SB	6	4
3	IF K-TanggungJawab ≥ 1 , K- Peduli ≥ 1 , K-Disiplin ≥ 1 , K- Kerjasama ≥ 1 THEN N-Sikap =BK	4	4
4	IF K-TanggungJawab ≥ 1 , K- Kerjasama ≥ 1 , K-Disiplin ≥ 1 THEN N-Sikap =CK	3	3
1	IF K-Disiplin ≥ 2 , K-Kerjasama ≥ 1 , K-PercayaDiri ≥ 1 , K- TanggungJawab ≥ 1 THEN N- Sikap = SB	2	4
5	IF K-TanggungJawab ≥ 1 , K- Jujur ≥ 1 THEN N-Sikap =K	0	2

Tabel 4.7 Hasil analisis data kelas 7J

Rule#	Rules	#Obj	#Attrib
4	IF K-TanggungJawab ≥ 1 , K- Kerjasama ≥ 1 , K-Disiplin ≥ 1 THEN N-Sikap =CK	6	3
2	IF K-Disiplin ≥ 1 , K-Jujur ≥ 1 , K- KerjaSama ≥ 1 , K-Santun ≥ 1 THEN N-Sikap =SB	5	4
3	IF K-TanggungJawab ≥ 1 , K- Peduli ≥ 1 , K-Disiplin ≥ 1 , K- Kerjasama ≥ 1 THEN N-Sikap =BK	2	4
1	IF K-Disiplin ≥ 2 , K-Kerjasama ≥ 1 , K-PercayaDiri ≥ 1 , K- TanggungJawab ≥ 1 THEN N- Sikap = SB	2	4
5	IF K-TanggungJawab ≥ 1 , K- Jujur ≥ 1 THEN N-Sikap =K	0	2

Tabel 4.8 Hasil analisis data kelas 8A

Rule#	Rules	#Obj	#Attrib
-------	-------	------	---------

2	IF K-Disiplin ≥ 1 , K-Jujur ≥ 1 , K- KerjaSama ≥ 1 , K-Santun ≥ 1 THEN N-Sikap =SB	8	4
---	--	---	---

3	IF K-TanggungJawab ≥ 1 , K-Peduli ≥ 1 , K-Disiplin ≥ 1 , K-Kerjasama ≥ 1 THEN N-Sikap =BK	4	4
4	IF K-TanggungJawab ≥ 1 , K-Kerjasama ≥ 1 , K-Disiplin ≥ 1 THEN N-Sikap =CK	3	3
1	IF K-Disiplin ≥ 2 , K-Kerjasama ≥ 1 , K-PercayaDiri ≥ 1 , K-TanggungJawab ≥ 1 THEN N-Sikap = SB	0	4
5	IF K-TanggungJawab ≥ 1 , K-Jujur ≥ 1 THEN N-Sikap =K	0	2

Tabel 4.9 Hasil analisis data kelas 8E

Rule#	Rules	#Obj	#Attrib
4	IF K-TanggungJawab ≥ 1 , K-Kerjasama ≥ 1 , K-Disiplin ≥ 1 THEN N-Sikap =CK	9	3
2	IF K-Disiplin ≥ 1 , K-Jujur ≥ 1 , K-Kerjasama ≥ 1 , K-Santun ≥ 1 THEN N-Sikap =SB	3	4
3	IF K-TanggungJawab ≥ 1 , K-Peduli ≥ 1 , K-Disiplin ≥ 1 , K-Kerjasama ≥ 1 THEN N-Sikap =BK	2	4
1	IF K-Disiplin ≥ 2 , K-Kerjasama ≥ 1 , K-PercayaDiri ≥ 1 , K-TanggungJawab ≥ 1 THEN N-Sikap = SB	1	4
5	IF K-TanggungJawab ≥ 1 , K-Jujur ≥ 1 THEN N-Sikap =K	0	2

Pada tabel 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 mendeskripsikan hasil analisis dengan format tabel pada *heading* tabel kolom *rule* menuliskan nomor *rule* yang sebelumnya telah dirancang. Pada *heading* tabel kolom *rules* menuliskan kembali *rules* yang sebelumnya sudah dirancang. Jumlah banyaknya siswa yang memenuhi klasifikasi *rule* berada pada kolom ke-3 dengan *heading* label #Obj. Sedangkan kolom terakhir dengan *heading* label #Attrib merupakan banyaknya atribut yang dilibatkan dalam pengelompokan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Keterlibatan gamifikasi dan analisis menggunakan *data mining* model *decision tree*, memiliki kontribusi dalam membantu guru untuk menilai sikap siswa. Kontribusi tersebut dapat dilihat dalam hal implementasi dan pengujian penilaian sikap terhadap 4 kelas, data yang didapatkan antara lain:

1. Kelas 7A: 8 Siswa yang mendapatkan nilai Sangat Baik, 4 Siswa yang mendapatkan nilai Baik, dan 3 Siswa yang mendapatkan nilai Cukup
2. Kelas 7J: 7 Siswa yang mendapatkan nilai Sangat Baik, 2 Siswa yang mendapatkan nilai Baik, dan 6 Siswa yang mendapatkan nilai Cukup
3. Kelas 8A: 8 Siswa yang mendapatkan nilai Sangat Baik, 4 Siswa yang mendapatkan nilai Baik, dan 3 Siswa yang mendapatkan nilai Cukup
4. Kelas 8E: 4 Siswa yang mendapatkan nilai Sangat Baik, 2 Siswa yang mendapatkan nilai Baik, dan 9 Siswa yang mendapatkan nilai Cukup

Dengan berdasarkan penilaian sikap observasi guru dapat terbantu dengan aspek kegiatan yang ingin diteliti. Guru dapat terbantu dengan melihat kegiatan siswa dengan mengakses ke sistem dan melakukan penilaian di dalamnya. Tanpa melakukan observasi secara langsung atau tatap muka.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti sangat berharap agar penelitian ini dapat dikembangkan. Pengembangan yang dimaksud oleh peneliti, antara lain:

1. Pengolahan gambar terhadap dokumentasi siswa yang dapat dianalisa oleh sistem tanpa melibatkan manusia secara manual(*machine learning*).
2. Dalam hal gamifikasi, perlu dilakukannya eksplorasi terhadap jenis gamifikasi yang dilibatkan, salah satu contohnya *multiplayer* dalam menyelesaikan sebuah tantangan.

3. Media yang dilibatkan dapat ditingkatkan dari gambar menjadi video yang ukurannya diperkecil oleh sistem, sehingga kinerja *server* dalam menampung media dapat efisien dalam hal alokasi penyimpanan berkas.
4. Dalam pengujian pengembangan berikutnya dapat diambil data sebelum pengujian terlebih dahulu, agar terlihat perbedaan hasil menggunakan produk riset yang dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fulbright Scholar at the National University of Ireland. *The Futures of Learning 1: Why must learning content and methods change in the 21st Century?* Working Paper, UNESCO, Galway: UNESCO, 2015, 3.
- [2] Fulbright Scholar at the National University of Ireland . *The Futures of Learning 1: Why must learning content and methods change in the 21st Century?* UNESCO, Galway: UNESCO, 2015, 5.
- [3] Baker, and Ryan. "Data Mining for Education." *Data Mining for Education*, 2016, www.columbia.edu/~rsb2162/Encyclopedia%20Chapter%20Draft%20v10%20-fw.pdf. 15 Oktober 2017, 20.30 WIB.
- [4] Brenda Enders. *Gamification, games and learning: What managers and practitioners need to know*. 2013, www.e-learningguild.com. 24 Oktober. 2017, 08.40 WIB.
- [5] *Universe, Blended Learning. What Blended Learning is – and isn't.* 4 Mar. 2016, www.blendedlearning.org/what-blended-learning-is-and-isnt/. 26 September 2017, 07.20 WIB.
- [6] Hartini. "Peningkatan Aktifitas Belajar Matematika menggunakan Metode Penugasan di Sekolah Dasar Negeri 8 Sungai Piyuh." *Peningkatan Aktifitas Belajar Matematika menggunakan Metode Penugasan di Sekolah Dasar Negeri 8 Sungai Piyuh*, 2014.
- [7] e-learningNC.gov. *What is e-Learning*. 20 Jan. 2017, www.e-learningnc.gov/about_e-learning/what_is_e-learning/. 26 September 2017, 08.30 WIB.
- [8] Caponetto, et al. *Gamification and Education: A Literature Review*. 2014, www.itd.cnr.it/download/gamificationECGBL2014.pdf. 15 September 2017, 14.15 WIB.
- [9] Oracle and its affiliates. *Data Mining Concepts*. 5 Jan. 2017, docs.oracle.com/cd/B28359_01/datamine.111/b28129/process.htm#CHDFJEJI. 26 September 2017, 13.10 WIB.

- [10] *EdTechReview. What is Educational Data Mining (EDM)? 22 June 2013, edtechreview.in/dictionary/394-what-is-educational-data-mining. 1 Oktober 2017, 09.10 WIB.*
- [11] Widoyoko, Eko Putro. *Evaluasi Program Pembelajaran*. Pustaka Pelajar, 2009.
- [12] Tina Fajrin, and Ayu Fiska Nurina. "Analisis Sistem Presensi Dengan Sidik Jari Siswa SMK Negeri 2 Karangayar." *Analisis Sistem Presensi Dengan Sidik Jari Siswa SMK Negeri 2 Karangayar*, vol. 3, ser. 3, 2011. 3, ijns.org/journal/index.php/speed/article/view/920.
- [13] Alliance For Excellent Education. *Future Ready Schools Preparing Students For Success*. Future Ready Schools Preparing Students For Success, Alliance for Excellent Education, 2016.
- [14] Kerry Rice, et al. *Educational Data Mining in Program Evaluation: Lessons Learned*. 19 Oct. 2016, www.slideshare.net/krice100/educational-data-mining-in-program-evaluation-lessons-learned. 9 November 2017, 14.10 WIB.
- [15] Human Asset. "Blended Learning Environment 2.0." *Blended Learning Environment 2.0*, Human Asset, www.humanasset.com/portfolio/blended-learning-environment-2-0/. 9 November 2017, 14.15 WIB.
- [16] Janaki Kumar, and Mario Herger. *Gamification at Work: Designing Engaging Business Software*. 2015, www.interaction-design.org/literature/book/gamification-at-work-designing-engaging-business-software/chapter-6-58-mechanics.
- [17] Oracle. *Select Gamification Elements*. 2016, www.oracle.com/webfolder/ux/applications/uxd/assets/sites/gamification/phase_3.html.

25 November 2017.